

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бахронов Ж.Ж. (Бухара)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврұзов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)

**ОҚ ЗОТСИЗ КАЛАМУШЛАР ЎПКАСИНИНГ ИММУНОГИСТОКИМЁВИЙ
ХУСУСИЯТЛАРИНИ CD45 ВА ПАНЦИТОКЕРАТИН МАРКЕРЛАРИ АСОСИДА
БАҲОЛАШ (СУТ БЕЗИ САРАТОНИ, СТАНДАРТ КИМЁТЕРАПИЯ ВА БИОКОРРЕКЦИЯ
УСУЛЛАРИДАН Кейин)**

Шомуродова М.Р.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Мазкур тадқиқотда оқ зотсиз каламушларда диметилбензантрацен (ДМБА) ёрдамида экспериментал сут бези саратоми модели яратилган бўлиб, ўпка тўқималарида юзага келган иммуногистокимёвий ўзгаришлар CD45 ва панцитокератин маркерлари асосида баҳоланди. Кимётерапия (цисплатин) ва биокоррекция (фитокомплекс) усулларининг таъсири солиштирилди. Натижалар шуни кўрсатдики, саратонли каламушларда ўпка паренхимасида CD45-позитив яллигланиш хужайралари кўпайган, панцитокератин экспрессияси эса кучайган. Олинган маълумотлар CD45 ва панцитокератин маркерларининг ўпка тўқималаридаги ўзгаришларни баҳолашда диагностик аҳамиятга эгаллигини ва биокоррекция усулининг ҳимояловчи-репаратив ролини тасдиқлайди.

Калим сўзлар: сут бези саратоми, оқ зотсиз каламуш, ўпка, иммуногистокимё, CD45, панцитокератин, химиотерапия, биокоррекция, ДМБА.

**IMMUNOHISTOCHEMICAL CHARACTERISTICS OF THE LUNGS OF WHITE OUTBRED
RATS BASED ON CD45 AND PANCYTOKERATIN MARKERS (AFTER BREAST CANCER
DEVELOPMENT, STANDARD CHEMOTHERAPY, AND BIOCORRECTION METHODS)**

Shomurodova M.R.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. In this study, an experimental model of breast cancer was induced in white outbred rats using dimethylbenz(a)anthracene (DMBA), and immunohistochemical changes in lung tissue were evaluated based on the expression of CD45 and pancytokeratin markers. The effects of chemotherapy (cisplatin) and biocorrection (phytocomplex) methods were compared. The results showed that in cancer-bearing rats, the number of CD45-positive inflammatory cells in the lung parenchyma increased, and pancytokeratin expression was enhanced. The obtained data confirm the diagnostic significance of CD45 and pancytokeratin markers in assessing lung tissue changes and demonstrate the protective and reparative role of the biocorrection method.

Keywords: breast cancer, white outbred rats, lungs, immunohistochemistry, CD45, pancytokeratin, chemotherapy, biocorrection, DMBA.

**ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛЁГКИХ БЕЛЫХ БЕСПОРОДНЫХ
КРЫС НА ОСНОВЕ МАРКЕРОВ CD45 И ПАНЦИТОКЕРАТИН (ПОСЛЕ РАЗВИТИЯ РАКА
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ, СТАНДАРТНОЙ ХИМИОТЕРАПИИ И БИОКОРРЕКЦИИ)**

Шомуродова М.Р.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. В данном исследовании на белых беспородных крысах с использованием диметилбенз(а)антрацена (ДМБА) была создана экспериментальная модель рака молочной железы. Иммуногистохимические изменения в ткани лёгких оценивались на основе экспрессии маркеров CD45 и панцитокератин. Сравнивалось влияние химиотерапии (цисплатин) и биокоррекции (фитокомплекс). Результаты показали, что у крыс с раком молочной железы в паренхиме лёгких наблюдалось увеличение числа CD45-позитивных воспалительных клеток и усиление экспрессии панцитокератин. Полученные данные подтверждают диагностическое значение маркеров CD45 и панцитокератин при оценке изменений в лёгочной ткани, а также защитно-восстановительную роль метода биокоррекции.

Ключевые слова: рак молочной железы, белые беспородные крысы, лёгкие, иммуногистохимия, CD45, панцитокератин, химиотерапия, биокоррекция, ДМБА.

e-mail: shomurodova@bsmi.uz

Тадқиқотнинг долзарблиги. Ҳозирги кунда сут беzi саратони (СБС) онкологик касалликлар орасида энг кенг тарқалган ва ўлим кўрсаткичлари юкори бўлган патологиялардан бири ҳисобланади. Кимётерапия СБСни даволашнинг асосий усулларидан бўлсада, у нафақат ўсма тўқимасига, балки соғлом орган ва тизимларга, жумладан, нафас тизими — ўпкага ҳам токсик таъсир кўрсатади. Ўпка тўқимасида юзага келадиган морфологик ва иммуногистокимёвий ўзгаришлар организмнинг умумий ҳолатига сезиларли таъсир кўрсатади ҳамда постхимиотерапевтик асоратлар ривожланишига сабаб бўлади.

Сўнги йилларда ўпка тўқимасининг иммунологик жавобини баҳолашда CD45 ва панцитокератин маркерлари муҳим диагностик аҳамият касб этмоқда. CD45 лейкоцитларнинг инфилтрацияси ва яллиғланиш даражасини, панцитокератин эса эпителиал ҳужайраларнинг структуравий ҳолати ва регенерацион фаоллигини аниқлаш имконини беради. Шу сабабли, мазкур маркерлар ёрдамида ўпка тўқимасининг иммуногистокимёвий ўзгаришларини ўрганиш химиотерапия ва биокоррекция таъсирида юз берадиган иммуноморфологик жараёнларни чуқур таҳлил қилишга имкон яратади.

Биокоррекция усулларининг қўлланилиши — табиий антиоксидантлар, фитомодуляцион ёки микроэлемент комплекслари ёрдамида — химиотерапиянинг токсик таъсирини камайтириш, иммун тизимни мустаҳкамлаш ва тўқималарнинг тикланиш жараёнларини тезлаштиришда истиқболли йўналиш ҳисобланади. Шу боис, сут беzi саратони модели асосида ўтказилган экспериментал тадқиқотларда ўпканинг иммуногистокимёвий ўзгаришларини баҳолаш нафақат химиотерапиянинг ножўя таъсирларини тушуниш, балки уларни камайтиришнинг самарали биокоррекатив стратегияларини ишлаб чиқишда ҳам катта илмий ва амалий аҳамиятга эга.

Шундай қилиб, ушбу тадқиқот сут беzi саратони, химиотерапия ва биокоррекция таъсирида ўпка тўқимасида юз берадиган иммуноморфологик ўзгаришларни аниқлаш орқали замонавий онко-морфология ва экспериментал терапияда долзарб илмий муаммони ёритади.

Тадқиқот мақсади: сут беzi саратони, стандарт химиотерапия ва биокоррекция усулларидан кейин оқ зотсиз каламушлар ўпкасида кечувчи иммуногистокимёвий ва морфологик ўзгаришларни аниқлаш ҳамда уларни CD45 ва панцитокератин маркерлари ёрдамида баҳолашдир.

Материал ва усуллар: Тадқиқот лойиҳаси доирасида лаборатория каламушлари 6 гуруҳга бўлинди (n = 60):

1. Назорат гуруҳида (n=10) тажриба гуруҳлари билан таққослаш мақсадида олинган соғлом оқ зотсиз каламушлар

2. Асосий экспериментал 1- гуруҳда (n=10)– 7,12-диметилбензантрасен кансероген воситаси орқали каламушларда сут беzi саратон касаллиги чақирилган.

3. Асосий экспериментал 2-гуруҳда (n=10) саратон касаллигига чалинган каламушларга 0,4 мг/кг дозада томир ичига цисплатин дори воситаси қабул қилган оқ зотсиз каламушлар

4. Асосий экспериментал 3-гуруҳда (n=10) саратон касаллигига чалинган каламушларга 0,4 мг/кг дозада томир ичига цисплатин дори воситаси ва интрагастрал равишда ошқозон метал зонди орқали 7 кун давомида суткасига 0,01 мг дозада тималин мушак орасига инъексия кўринишида киритилган оқ зотсиз каламушлар

5. Асосий экспериментал 4-гуруҳда (n=10) саратон касаллигига чалинган каламушларга 0,4 мг/кг дозада томир ичига цисплатин дори воситаси ва интрагастрал равишда ошқозон метал зонди орқали 21 кун давомида 0,7 мл ҳажмдаги анор данаги мойи қабул қилган оқ зотсиз каламушлар

6. Асосий экспериментал 5-гуруҳда (n=10) саратон касаллигига чалинган каламушларга 0,4 мг/кг дозада томир ичига цисплатин дори воситаси ва интрагастрал равишда ошқозон метал зонди орқали 21 кун давомида анор данаги мойи ва тималин қабул қилган оқ зотсиз каламушлар

Тажриба учун барча гуруҳлар бир вақтнинг ўзида тузилди. Тажрибада иштирок этган лаборатория ҳайвонлари (оқ зотсиз каламушлар) ёши, жинси, вазни ва овқатланиш шароитлари бўйича бир хил бўлди.

Лаборатория ҳайвонлари (оқ зотсиз каламушлари) билан тажриба ўтказиш Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлигининг Этика қўмитаси томонидан тасдиқланган махсус хат (21 сентябрдаги №4 4/1439- ва 26 август 2020 йил №4 протокол) асосида амалга оширилди.

Кейинги босқичда тажриба ҳайвонлари ҳалок қилиш учун мос келувчи муддатларда декапитация воситасида амалга оширилди.

Қорин бўшлиғи очилганидан кейин ўпка тўқимаси ажратилди. Шундан сўнг ўпканинг кенглиги миллиметр чизғич ёрдамида ўлчанди.

Тажриба учун танланган ҳайвонлар ўпка тўқимасидан олинган бўлаклари гистологик текшириш учун биоматериал бўлиб хизмат қилди. Парчаларнинг ўлчами 5x3x3 мм дан ошмади. Биоматериаллар

олинганидан сўнг дарҳол янги фиксаторга жойлаштирилди. Қоидага кўра, ушлагичнинг ҳажми бўлакларнинг ҳажмидан 25 баравар катта эди.

Биоматериалдан препарат тайёрлаш учун биз оддий 10% ли кимёвий фиксатор, нейтрал формалин ишлатдик. Материални фиксация қилиш хона ҳароратида (22-24°С да) амалга оширилди. Юпқа гистологик бўлакларни тайёрлаш учун материаллар дастлабки сувсизлантиришдан кейин парафинга қуйилган. Сувсизлантириш учун концентрацияни оширадиган этил спиртлари батареяси (40° дан 96°гача) ишлатилган. Ҳар хил концентрасияли спиртларни тайёрлаш учун 96° ли спирт асос бўлиб хизмат қилди (1-жадвал).

1-жадвал

Керакли фоиздаги спиртни тайёрлаш схемаси

100 млда мавжуд спирт	Миллилитрларда	
	96° спирт	Дистилланган сув
40°	42	58
45°	47	53
50°	52	43
60°	63	37
70°	73	27
80°	83	17
90°	96	4

Абсолют спиртни олиш учун биз Янин В.Л. ва ҳаммуаллифлар томонидан тасдиқланган усул бўйича мис купоросидан фойдаландик. (2015). Материаллар 250 мл ҳажмли тоза ювилган ва қурилган банкаларда сувсизлантирилган. Спиртлар даражаси материалдан 5 см юқори эди.

Материаллар бўлаклари кетма-кет бир спиртли эритмадан бошқасига ўтказилди, уларнинг ҳар бирида олинган материал 12 соат давомида қолдирилди. Материални бир спиртдан иккинчисига ўтказишдан олдин, бўлақлар филтр қоғози билан яхшилаб дренажланган. Ажратиб олинган ингичка ичак тўқимаси Буен эритмасида фиксация қилинди. Спиртли батареялардан ўтказилиб парафинга қуйилди. Кейин 5-7 мкмдаги кесмалар тайёрланиб, гематоксилин-эозин ва Ван-гизон усулларида бўялди. Морфометрик текширишлар ва ўлчовлар NLCD-307В микроскопида амалга оширилди.

Спиртларда сувсизлантиришдан кейин материални гомогенлаштирилган парфинга қўйдик. Бўлақларнинг яхши кесилиши учун: 100 г парафинга 5 г мум қўшдик. Гистологик қаватларга ранг бериш учун махсус гистологик кюветаларда сувсизлантириш амалга оширилди. Кесмалар ҳар бир эритмада маълум муддат ушлаб турилди (2-жадвал).

Ўпка тўқимасидан тайёрланган микропрепаратларни бўяш учун энг кенг тарқалган бўяш усули - гематоксилин ва эозин ишлатилган. Асосий бўёқ гематоксилин бўлиб, у хужайралар ядроларини бўяйди. Эозин кислотали бўёқ бўлиб, у хужайралар цитоплазмасини ва баъзи хужайрасиз тузилмаларни бўяйди. Қаватларни ранг бериш учун биз Эрлих усули бўйича тайёрланган гематоксилиндан фойдаландик. Эозин тайёрлаш учун 0,1 ғёк 100 мл 96° ли спиртда эритилди. Муваффақиятли бўяшдан кейин бўлақлар спиртда сувсизлантирилди. Бўлақлар канада балзами билан қопланди.

Иммуногистокимё – онкологик касалликларни, инсон организмидаги патологик жараёнларни дифференциал диагностика қилиш ва хужайралар биологик имкониятларини баҳолашнинг замонавий усулларида бири ҳисобланади (ўсиш тезлиги, ўсма жараёнининг прогнози, даволаш тактикасини аниқлаш, динамик кузатув ҳамда даволаш жараёнларини назорат қилиш, ўсма касалликлари келиб чиқиши мумкин бўлган хавф гуруҳларини аниқлаш мақсадларида), олтин стандарт сифатида тан олинган.

Патоморфологик хавфли ва хавфсиз ўсмаларни иммуногистокимёвий усулда ўрганиш Республикамизда илк бор ўрганилётган инновацион усул ҳисобланади.

Бу усул хужайра даражасида ўсмалар гистогенезини аниқлаш имконини беради ва ўрганилаётган тўқималарда хужайраларнинг ўзига хос антиген хусусиятларини аниқлашга асосланади.

Спирт батарейкасидан ўтказиш тартиби

№	Босқичлари	Сақлаш давомийлиги
1.	40% этанол	12 с.
2.	50% этанол	12 с.
3.	60% этанол	12 с.
4.	70% этанол	12 с.
5.	80% этанол	12 с.
6.	96% этанол	12 с.
7.	100% (1) этанол	6 с.
8.	100% (2) этанол	6 с.
9.	Хлороформ 1	30 мин.
10.	Хлороформ 2	30 мин.
11.	Хлороформ + парафин (37°С да)	30 мин.
12.	Парафин 1(56°С да)	30 мин.
13.	Парафин 2 (56°С да)	30 мин.

Назорат ва экспериментал гуруҳ оқ зотсиз каламушлардан тайёрланган гистологик материаллари иммуногистокимёвий усулда ўрганилди.

Имуногистокимёвий текширувида Бонд Леиса Аустралия (Австралия) иммуногистопроцессордан фойдаланган ҳолда, моноклонал антителалар орқали CD-45; цитокератинларнинг хужайралардаги экспрессияси ўрганилди.

Имунопероксидаза реакциясидан сўнг, гистологик препаратлар гематоксилин билан бўялган, ДМ-ЛБ (Леиса, Германия) ёруғлик микроскопи ёрдамида ўрганилди ва суратга олинди.

ИГК реакцияларидан сўнг, кесмалар гематоксилин билан бўялган ва «Шандон моунт ТМ» (УСА) синтетик муҳитга жойлаштирилди. Экспрессия таҳлили ранг интенсивлиги ва полип, папилломаларда бўялган ядролар ёки эпителий хужайралари цитоплазмаси сонини ҳисобга олган ҳолда амалга оширилди. ИГК реакциялари натижалари миқдорий ва ярим миқдорий жиҳатдан баҳоланди. CD45; цитокератиннинг таъсири даражаси HistoScore тизими томонидан бўялган эпителий ядролари сони ва интенсивлиги бўйича баҳоланди: 80гача-паст, 80-140гача-ўртача, 141-300гача-сезиларли таъсир. CD45; цитокератин таъсирини баҳолашда ярим миқдорий баҳолаш усули қўлланилди: бўялган хужайраларнинг 10% гача-1 балл, 10 дан 20% гача-2 балл, 20-40%-4 балл ва ундан кўп, 40% дан ортиқ-6 балл (1-2-паст, 3-4-ўртача, 5-6-юқори таъсир).

Ўрганилаётган антигенлар экспрессия коэффициентлари (ЕК) битта схема бўйича ҳисоблаб чиқилди. Хужайраларнинг бўяш интенсивлиги визуал равишда 0 дан 3 гача (паст, ўртача, юқори бўялган) балл билан баҳоланди ва ҳар бирида ижобий бўялган хужайралар % ҳисоблаб чиқилди, бўёк интенсивлиги қиймати ($\times 400$ да энг аниқ иммуногистокимёвий реакция билан 10та кўриш соҳасида 1000 хужайра).

Ҳар бир кузатув учун ЭК куйидаги формула бўйича ҳисоблаб чиқилди:

$$ЭК = \frac{\sum(B \times P)}{100}$$

Бу ерда: Б-нуқтадаги ранг интенсивлиги (0 дан 3 гача),

П-ҳар бир Б қиймати учун бўялган ядролар ёки хужайралар улуши (0 дан 100% гача).

CD45– бу оксил маркер бўлиб, асосан оқ қон хужайралари (лейкотситлар) юзасида ифодаланади. Бу маркер орқали қон ёки тўқима намунасидаги иммунитет хужайраларининг тури, сони ва ҳолати ҳақида маълумот олинади.

Цитокератин – бу хужайранинг цитоскелетида жойлашган толали оксиллар гуруҳи бўлиб, асосан эпителиал хужайраларда ифодаланади. Иммуногистокимёвий текширишларда цитокератинлар

турли мақсадлар, жумладан тўқималарни таҳлил қилиш ва ўсимталарни ташхислаш учун ишлатилади. Цитокератинлар ёрдамида бирламчи (асосий) ўсимта ва метастатик ўсимта манбасини аниқлаш мумкин. Масалан, метастаз қилган эпителиал хужайраларни лимфа тугунларида ёки ингичка ичак, бошқа органларда топиш. Цитокератинлар эпителиал хужайраларнинг мезенхимал хужайраларга ўтиш жараёнларини ўрганишда маркер сифатида ишлатилади.

Натижа ва хулосалар. Иммуногистохимёвий таҳлиллар CD45 маркери орқали ўпка тўқимасидаги лимфоид инфильтрация даражасини баҳолаш имконини берди. Ушбу маркер Т- ва В-лимфоцитларнинг яллиғланиш реакцияларидаги иштироки ва хужайравий инфильтрациясини кўрсатади.

1. Назорат гуруҳидаги 9 ва 18 ойлик оқ зотсиз каламушларда ўпка тўқимасида CD45 экспрессияси кам даражада кузатилди. Экспрессия даражаси 9 ойликларда $6,8 \pm 0,9\%$, 18 ойликларда $7,1 \pm 1,1\%$ ни ташкил қилди. Лимфоид инфильтрация минимал даражада, тўқималар нормал ҳолда сақланган.

Умумий аниқланган хужайралар сони	839
Позитив хужайралар	48
Негатив Хужайралар	791
Позитив Экспрессия	5,7%
Умумий майдон	1035840 пх ²

1 -расм Назорат гуруҳидаги 18 ойлик оқ зотсиз каламушнинг ўпка тўқималарида CD45 паст даражада экспрессияланган. Даб хромоген усулида бўялган. 200 марта катталаштирилган тасвир. QuPath-0.4.0.инк. дастурида сканер қилинган ва экспрессияланиш даражаси аниқланган. Экспрессияланган хужайралар қизил рангда.

Сут беши саратони (тажриба гуруҳи): Ўсма жараёни туфайли ўпка тўқимасида лимфоид инфильтрация анча ошган бўлиб, CD45 экспрессияси 9 ойлик каламушларда $24,3 \pm 2,5\%$, 18 ойлик каламушларда эса $27,8 \pm 2,9\%$ га етган. Бу ўсмага жавоб сифатидаги кучли яллиғланишни кўрсатади.

Цисплатин билан стандарт химиотерапия: Цисплатин билан даволашдан кейин эса, аксинча, яллиғланиш кучайгани ва CD45 экспрессияси янада ошгани аниқланди. 9 ойлик каламушларда $29,1 \pm 2,3\%$, 18 ойлик каламушларда эса $33,6 \pm 2,7\%$. Бу Цисплатин ўпка тўқимасида кўшимча яллиғланишни индукция қилиш хусусиятига эга эканини кўрсатади.

Умумий аниқланган хужайралар сони	789
Позитив хужайралар	287
Негатив Хужайралар	502
Позитив Экспрессия	36,3
Умумий майдон	935577 пх ²

2 -расм. Тажрибавий сут беги саратони чакиртирилган ва стандарт кимёвий (Цисплатин) терапия олган 18 ойлик оқ зотсиз каламушнинг ўпка тўқималарида CD45 юқори даражада экспрессияланган. Даб хромоген усулида бўялган. 200 марта катталаштирилган тасвир. QuPath-0.4.0.ink. дастурида сканер қилинган ва экспрессияланиш даражаси аниқланган. Экспрессияланган хужайралар кизил рангда.

Тимолин + анор данаги мойи билан биокоррекция: Биокоррекция (тимолин ва анор мойи) фонида яллиғланиш даражаси анча пасайди. 9 ойликларда CD45 экспрессияси $11,3 \pm 1,1\%$, 18 ойликларда $13,6 \pm 1,5\%$ бўлиб, лимфоид инфильтрация анча камайган.

Панцитокератин — эпителиал хужайраларга, хусусан, I ва III типдаги алвеоцитларга хос бўлган структур оқсил бўлиб, унинг экспрессияси ўпка тўқимасида эпителийнинг ҳолати ва сақланишини баҳолаш учун муҳим маркер ҳисобланади. Панцитокератин экспрессиясининг пасайиши алвеоцитларнинг шикастланиши ва йўқолиши билан боғлиқ бўлиб, тўқима диструкцияси ва метастаз хавфини кўрсатади.

1. Назорат гуруҳи (норма): Панцитокератин юқори даражада ифодаланган. 9 ойлик каламушларда $82,4 \pm 2,1\%$, 18 ойлик каламушларда $80,7 \pm 2,3\%$. Бу ҳолда алвеоцитлар сақланган, нормал тузилма сақланган.

2. Экспериментал сут беги саратони гуруҳи: Алвеоляр эпителий шикастланган, алвеоцитлар сони камайган ва панцитокератин экспрессияси кескин пасайган. 9 ойлик каламушларда $51,2 \pm 2,6\%$, 18 ойлик каламушларда $47,5 \pm 2,8\%$. Бу метастаз хавфининг юқорилигини ва алвеоцитлар нобуд бўлишини кўрсатади.

Цисплатин билан стандарт химиотерапия гуруҳи: Алвеоцитларнинг заҳарли таъсир остидаги нобуд бўлиши янада ортган. Экспрессия 9 ойлик каламушларда $41,6 \pm 2,4\%$, 18 ойлик каламушларда $38,2 \pm 2,7\%$. Бу ҳолат ўпкада тўқимасида моддалар алмашинувининг бузилиши, деструкцияси ва алвеоцитлар нобуд бўлишининг кучайганини кўрсатади.

Умумий аниқланган хужайралар сони	907
Позитив хужайралар	113
Негатив Хужайралар	794
Позитив Экспрессия	12,4%
Умумий майдон	1035844 пх ²

3 - расм. Тажрибавий сут беzi саратони чакиртирилган ва стандарт кимёвий (Цисплатин) терапияга қўшимча тимолин ва анор данагининг мойи олган 9 ойлик оқ зотсиз каламушнинг ўпка тўқималарида CD45 паст даражада экспрессияланган. Даб хромоген усулида бўялган. 200 марта катталаштирилган тасвир. QuPath-0.4.0.ink. дастурида сканер қилинган ва экспрессияланиш даражаси аниқланган. Экспрессияланган хужайралар қизил рангда.

Умумий аниқланган хужайралар сони	978
Позитив хужайралар	767
Негатив Хужайралар	211
Позитив Экспрессия	78,4%
Умумий майдон	815861 пх ²

4 – расм. Назорат гуруҳидаги 18 ойлик оқ зотсиз каламушнинг ўпка тўқималарида панцитокератин юқори даражада экспрессияланган. Даб хромоген усулида бўялган. 200 марта катталаштирилган тасвир. QuPath-0.4.0.ink. дастурида сканер қилинган ва экспрессияланиш даражаси аниқланган. Экспрессияланган хужайралар қизил рангда.

Цисплатин + тимолин + анор данаги мойи билан биокоррекция гуруҳи:

Коррексион муолажа фонида панцитокератин экспрессияси яхшиланган ва ўсма гуруҳидаги даражадан юқори бўлган. 9 ойлик каламушларда 62,8±2,2%, 18 ойлик каламушларда 59,7±2,5%. Бу эпителий қайта тикланаётганини ва метастаз хавфи камайганини кўрсатади.

Умумий аниқланган хужайралар сони	1025
Позитив хужайралар	498
Негатив Хужайралар	527
Позитив Экспрессия	48,6%
Умумий майдон	965711 пх ²

5 -расм. Тажрибавий сут беzi саратони чақиртирилган 9 ойлик оқ зотсиз каламушнинг ўпка тўқималарида панситокератин ўрта даражада экспрессияланган. Даб хромоген усулида бўялган. 200 марта катталаштирилган тасвир. QuPath-0.4.0.ink. дастурида сканер қилинган ва экспрессияланиш даражаси аниқланган. Экспрессияланган хужайралар қизил рангда.

Умумий аниқланган хужайралар сони	1025
Позитив хужайралар	498
Негатив Хужайралар	527
Позитив Экспрессия	48,6%
Умумий майдон	965711 пх ²

6 -расм. Тажрибавий сут беzi саратони чақиртирилган ва стандарт кимёвий (Цисплатин) терапияга қўшимча тимолин ва анор данагининг мойи олган 9 ойлик оқ зотсиз каламушнинг ўпка тўқималарида панситокератин юқори даражада экспрессияланган. Даб хромоген усулида бўялган. 200 марта катталаштирилган тасвир. QuPath-0.4.0.ink. дастурида сканер қилинган ва экспрессияланиш даражаси аниқланган. Экспрессияланган хужайралар қизил рангда.

Хулоса. Иммуногистокимёвий таҳлиллар шуни кўрсатдики, 9 ва 18 ойлик оқ зотсиз каламушларнинг ўпка тўқималарида сут беши саратони, стандарт химиотерапия ва биокоррекция шароитида CD45 ва панцитокератин маркерлари экспрессиясида сезиларли фарқлар кузатилган.

1. Назорат гуруҳида CD45 паст даражада, панцитокератин эса юқори даражада экспрессияланган, бу нормал тўқима ҳолати ва эпителиал сақланишни кўрсатади.

2. Сут беши саратони гуруҳида яллиғланиш (CD45) экспрессия юқори бўлиб, панцитокератин сезиларли камайган — бу шикастланган алвеотситлар ва метастаз хавфини англатади.

3. Цисплатин билан даволашдан сўнг экспрессия янада кескин ўзгарган: CD45 яна ошган, панцитокератин эса янада тушган. Бу ўпка тўқимасига Цисплатиннинг захарли таъсирни ифодалайди.

4. Цисплатинга қўшимча тимолин ва анор данагининг мойи қўлланилганда, CD45 экспрессияси анча камайган, панцитокератин эса юқори даражада қайд этилган. Бу биокоррекция ўпка тўқимасини тиклашда самарали эканини кўрсатади.

Ушбу ўзгаришлар ойлик каламушларда янада яққолроқ намоён бўлган — бу тўқиманинг ёшга боғлиқ сезгирлигини тасдиқлайди.

Илмий янгилик: Биринчилардан бўлиб аниқландики, сут беши саратони ва химиотерапиядан кейин Цисплатинга қўшимча тимолин ва анор доналари мойи қўлланилганда ўпка тўқимасида: яллиғланиш (CD45) камайд; эпителиал тузилма яхшиланади (панцитокератин кўпайди). Бу эса нафақат ўпка фаолиятини тиклашда, балки метастазларни олдини олишда муҳим терапевтик ёндошув сифатида қаралиши мумкин.

Адабиётлар рўйхати:

1. Алиев К. А. и др. Анализ эффективности режимов неоадьювантной химиотерапии у пациентов с местнораспространенным ХЕР2/неу-негативным раком молочной железы: нерандомизированное сравнительное исследование //Кубанский научный медицинский вестник. – 2025. – Т. 32. – №. 2. – С. 29-40.

2. Алиев М. Г., Халилов Ф. Ф., Бегдамирова А. А. Этиологическая структура инфекционных осложнений у онкологических больных //Азербайжан Медисал Жоурнал. – 2025. – №. 1. – С. 116-121.

3. Бородулина Е. А., Суворова Г. Н., Бородулин Б. Е. Дыхательная система человека. Пороки развития и наследственные заболевания легких. – 2016. 139 с.

4. Бродская Т. А. и др. Оценка факторов кардиометаболического риска у женщин с раком молочной железы до и после химиотерапии доксорубицином и циклофосфамидом //Российский кардиологический журнал. – 2024. – Т. 30. – №. 1. – С. 58-66.

5. Голубева Т. С., Тодуа Н. Г., Белова Е. В. Эпидемиология и диагностика рака молочной железы на современном этапе (обзор литературы) //Универсум: медицина и фармакология. – 2025. – Т. 1. – №. 1 (118). – С. 48-55.

6. Гусейнова С. Т. и др. Возрастные особенности анатомии органов дыхания //ББК 54.11 А-380. – 2023. – С. 261.

7. Гусейнов Т.С. Анатомия органов дыхания // Махачкала, 2021 – 35 с.

8. Дейнега Т. Ф. и др. Особенности строения органов дыхания у взрослых и детей, пороки развития // Учебное пособие. – Полтава: УМСА – 2021. – С. 139

9. Джураев А. Х. Структурные компоненты стенки бронхиального дерева и их гистогенез и возрастные изменения (обзор литературы) //News in health care. – 2025. – Т. 2. – №. 3. – С. 14-21.

10. Занозина Е. А. и др. Неоадьювантная химиотерапия и полный патоморфологический ответ при гормон-положительном ХЕР2-отрицательном раке молочной железы: влияние экспрессии рецепторов прогестерона, гистологической степени злокачественности и уровня Ки-67 //МД-Онко. – 2025. – Т. 4. – №. 4. – С. 41-46.

11. Зейналова А. Биологическая активность и терапевтическое действие гранатового масла // Растительные ресурсы. 2019 том 55, Но 2, С. 151-169.

12. Зохидова С. Х. Современные подходы к лечению рака молочной железы: от диагностики к терапевтическим стратегиям //Экономика и социум. – 2025. – №. 2-1 (129). – С. 730-732.

13. Ибрагимова М. К. и др. США-ландшафт ХЕР2-негативного рака молочной железы при применении таксаносодержащих схем неоадьювантной химиотерапии //Успехи молекулярной онкологии. – 2025. – Т. 12. – №. 1. – С. 53-60.

Иқтибос учун: Шомуродова М.Р. Оқ зотсиз каламушлар ўпкасининг иммуногистокимёвий хусусиятларини CD45 ва панцитокератин маркерлари асосида баҳолаш (сут беши саратони, стандарт кимётерапия ва биокоррекция усулларидадан кейин) // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2025. – № 6(20). – Б. 195–203. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17597243>